

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2.1 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2.1 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ С УЧЁТОМ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Джураева Д.Э.

*PhD доцент, Термезский филиал Ташкентского Государственного
Медицинского Университета*

Кушаков Д.

*Ассистент, Термезский филиал Ташкентского Государственного
Медицинского Университета*

Маткаримова Д.С.

*DSc, профессор, Ташкентский Государственный Медицинский
Университет*

Аннотация. Цель исследования – провести сравнительную оценку клинических нарушений у больных с иммунной тромбоцитопенией (ИТП) в зависимости от тяжести заболевания и определить клинические предикторы неблагоприятного течения.

Обследован 91 пациент с впервые выявленной ИТП. Установлено, что у всех пациентов наблюдался кожный геморрагический синдром, однако выраженность и распространённость геморрагических проявлений значительно различались в зависимости от степени тяжести заболевания. Доминирующей клинической формой являлась влажная форма ИТП (97,8%). Наиболее неблагоприятными признаками являлись диффузные петехии, множественные экхимозы, кровоизлияния в склеры, слизистые оболочки и изнуряющие наружные и внутренние кровотечения. Выявлена положительная корреляционная связь между выраженностью геморрагического синдрома и тяжестью заболевания ($r=0,48$).

Ключевые слова: иммунная тромбоцитопения, геморрагический синдром, петехии, экхимозы, кровотечения, тяжесть заболевания.

**IMMUNIT TROMBOTSITOPENIYASI BO'LGAN BEMORLARDA
KLINIK BUZILIKLARNING KASALLIK DARAJASINI HISOBGA OLIB
QISQAMIY BAHOLASH**

D.E. Juraeva

*Tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti Termiz
filiali*

D. Kushakov

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti Termiz filiali dotsenti

D.S. Matkarimova

Tashkent Davlat Tibbiyot Universiteti doktori, professor

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotning maqsadi kasallikning og'irligiga qarab immun trombositopeniyasi (ITP) bo'lgan bemorlarda klinik anomaliyalarni taqqoslash va noqulay kechishning klinik bashorat qiluvchi omillarini aniqlash edi.

Yangi tashxis qo'yilgan ITP bilan kasallangan to'qson bitta bemor tekshirildi. Barcha bemorlarda teri gemorragik sindromi kuzatilgan, ammo gemorragik ko'rinishlarning og'irligi va tarqalishi kasallikning og'irligiga qarab sezilarli darajada farq qilgan. Asosiy klinik shakli nam ITP (97,8%) edi. Eng noxush belgilar diffuz petexiyalar, ko'p sonli ekximozlar, sklera va shilliq pardalarda qon ketishi va zaiflashtiruvchi tashqi va ichki qon ketishlar edi. Gemorragik sindromning og'irligi va kasallikning og'irligi o'rtasida ijobiy korrelyatsiya aniqlandi ($r = 0,48$).

Kalit so'zlar: immun trombositopeniya, gemorragik sindrom, petexiyalar, ekximoz, qon ketish, kasallikning og'irligi.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF CLINICAL DISORDERS IN PATIENTS WITH IMMUNE THROMBOCYTOPENIA, TAKING INTO ACCOUNT DISEASE SEVERITY

D.E. Juraeva

PhD, Associate Professor, Termez Branch of Tashkent State Medical University

D. Kushakov

Assistant Professor, Termez Branch of Tashkent State Medical University

D.S. Matkarimova

DSc, Professor, Tashkent State Medical University

Abstract. The aim of this study was to compare clinical abnormalities in patients with immune thrombocytopenia (ITP) depending on the severity of the disease and to identify clinical predictors of an unfavorable course.

Ninety-one patients with newly diagnosed ITP were examined. All patients experienced cutaneous hemorrhagic syndrome, but the severity and prevalence of hemorrhagic manifestations varied significantly depending on the severity of the disease. The predominant clinical form was wet ITP (97.8%). The most unfavorable signs were diffuse petechiae, multiple ecchymoses, hemorrhages in the sclera and mucous membranes, and debilitating external and internal bleeding. A positive correlation was found between the severity of the hemorrhagic syndrome and the severity of the disease ($r = 0.48$).

Key words: immune thrombocytopenia, hemorrhagic syndrome, petechiae, ecchymosis, bleeding, disease severity.

Введение. Имму́нная тромбoцитопения относится к числу наиболее распространённых аутоиммунных заболеваний системы крови и характеризуется снижением количества тромбоцитов менее $100 \times 10^9/\text{л}$

вследствие их ускоренного разрушения и недостаточной продукции [3,4,7]. Несмотря на появление современных методов терапии, ИТП остаётся заболеванием с крайне вариабельным клиническим течением: от минимальных кожных проявлений до тяжёлых жизнеугрожающих кровотечений [1,2,6].

В последние годы зарубежные исследователи уделяют особое внимание не только количественной оценке тромбоцитов, но и анализу клинической выраженности геморрагического синдрома [5,11,12]. По мнению Provan et al. (2019) [10], уровень тромбоцитов не всегда позволяет достоверно прогнозировать риск кровотечений. Neunert et al. (2020) [9] подчеркивают, что наличие слизистых кровоизлияний и обширных кожных геморрагий имеет более высокую прогностическую ценность, чем абсолютное количество тромбоцитов. Аналогичной позиции придерживаются Rodeghiero et al. (2021) [10], рассматривающие диффузные петехии и множественные экхимозы как клинические маркеры высокого риска.

Недостаточно изученным остаётся вопрос о взаимосвязи между определёнными вариантами геморрагического синдрома и тяжестью течения ИТП. В связи с этим представляется важным детально изучить структуру клинических проявлений заболевания и определить признаки, ассоциированные с неблагоприятным прогнозом.

Цель исследования: провести сравнительную оценку клинических нарушений у больных иммунной тромбоцитопенией в зависимости от степени тяжести заболевания и выявить клинические предикторы тяжёлого и рецидивирующего течения.

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты (n=91) с иммунной тромбоцитопенией в возрасте от 19 до 80 лет, находившиеся на стационарном и амбулаторном наблюдении в Сурхандарьинском областном многопрофильном медицинском центре (СОММЦ) с 2019 по 2023 гг .

Критерии включения были: подтверждённый клинически и лабораторно диагноз первичная ИТП; отсутствие других причин тромбоцитопении.

Методы включали: клинический осмотр; анализ характера геморрагического синдрома; определение степени тяжести заболевания; статистический анализ.

Степень тяжести определялась на основании международных критериев и выраженности тромбоцитопении: I степень – минимальные геморрагические проявления; II степень – умеренно выраженные кожные и слизистые кровотечения; III степень – тяжёлый геморрагический синдром с внутренними кровотечениями.

Для вычисления результатов клинического и лабораторного анализов применен пакет программ «BioStat 5.8.4.3», с помощью которой рассчитывались: - средние арифметические показателя (M) и стандартная ошибка среднего (m). Статистически значимыми различия принимались при уровне достоверности – $P < 0.05$.

Результаты и обсуждение. Клинический анализ показал, что у всех обследованных больных (100,0%) на момент первичного обращения были выявлены клинические проявления заболевания. Наиболее характерным проявлением являлся кожный геморрагический синдром (Таблица 1).

Таблица 1.

Частота клинических проявлений у больных ИТП

Клинические симптомы	Пациенты с ИТП (n=91)	
	абс.	%
Кожный синдром		
Единичные петехиальные высыпания на коже нижних конечностей	4	3,0
Диффузные петехиальные высыпания на коже нижних конечностей	87	97,0

Петехиальные высыпания на коже верхних конечностей	67	49,6
Петехиальные высыпания на коже живота	42	31,1
Петехиальные высыпания на коже шеи	36	26,7
Петехиальные высыпания на коже лица	36	26,7
Петехиальные высыпания на коже ушей	28	20,7
Экхимозы единичные	91	100,0
Экхимозы множественные	87	97,0
Гематомы	36	26,7
Кровоизлияния в слизистые оболочки		
Кровоизлияния в склеру глаз	28	20,7
Кровоизлияния в слизистые оболочки полости рта	32	23,7
Кровотечение		
Умеренные носовые и десневые кровотечения	69	70,4
Изнуряющие носовые и десневые кровотечения	36	26,7
Маточные кровотечения	45	33,4
Внутренние кровотечения	16	11,9

Кожный синдром выявлялся у всех пациентов и характеризовался высокой распространённостью геморрагических элементов. В подавляющем большинстве случаев наблюдались диффузные петехии нижних конечностей (97,0%), сочетавшиеся с множественными экхимозами (97,0%).

Следует отметить, что наличие петехий на коже лица, шеи и ушей преимущественно наблюдалось у пациентов с тяжёлым течением заболевания и сопровождалось глубокими экхимозами и гематомами. Наиболее частыми были кровоизлияния в слизистую оболочку полости рта (23,7%) и склеры глаз (20,7%).

Ведущими геморрагическими проявлениями являлись носовые и десневые кровотечения. Умеренные кровотечения встречались у 70,4% больных, тогда как тяжёлые, изнуряющие кровотечения были зарегистрированы у 26,7%. Внутренние кровотечения были наиболее неблагоприятным проявлением заболевания и наблюдались исключительно у больных с III степенью тяжести.

На основании характера геморрагического синдрома были выделены две клинические формы: сухая форма - 2,2% (2) и влажная форма - 97,8% (89).

Влажная форма ИТП характеризовалась сочетанием кожных геморрагий с кровотечениями различной локализации. Доминирование данной формы свидетельствует о высокой активности патологического процесса и большей тяжести заболевания.

Анализ больных в зависимости от степени тяжести показал следующее:

- I степень тяжести установлена у 36 пациентов (39,6%). У данной категории отмечались единичные петехии и единичные экхимозы, отсутствовали тяжёлые кровотечения;

- II степень тяжести выявлена у 32 пациентов (35,2%). У них наблюдались распространённые петехии, множественные экхимозы и умеренные слизистые кровотечения;

- III степень тяжести диагностирована у 23 больных (25,3%). Для этой группы были характерны диффузные петехии на нижних и верхних конечностях, животе, лице и шее; множественные экхимозы и гематомы; тяжёлые носовые и десневые кровотечения; кровоизлияния в склеры и слизистые оболочки; внутренние кровотечения.

Для определения клинических предикторов тяжелого и рецидивирующего течения ИТП нами проведено изучение корреляционной связи между выраженностью геморрагического синдрома, частотой обострения заболевания и тяжестью течения ИТП ($r=48$). Изученная связь подтверждает важное

прогностическое значение изнуряющих кровотечений в развитии тяжелого течения ИТП (23,8%) (Таблица 2).

Таблица 2

Клинические предикторы, определяющие прогноз течения ИТП

Клинические симптомы	Прогноз ИТП			
	Благоприятный		Неблагоприятный	
	абс.	%	абс.	%
Единичные петехии и экхимозы	23	25,3	-	-
Диффузные петехии	-	-	48	52,7
Множественные экхимозы	-	-	36	39,6
Кровоизлияния в склере	-	-	13	14,3

Полученные результаты подтверждают данные международных исследований о том, что именно выраженность геморрагического синдрома является основным маркёром тяжести ИТП. По данным Neunert et al. (2020), наличие диффузных петехий и слизистых кровотечений повышает риск тяжёлого течения в 2–3 раза. В нашем исследовании аналогичные признаки были характерны для всех пациентов с III степенью тяжести.

Cines и Blanchette (2021) указывают, что влажная форма ИТП ассоциируется с повышенной вероятностью госпитализаций и рецидивов. Полученные нами результаты полностью согласуются с этими данными, поскольку влажная форма была зарегистрирована у 97,8% больных и преобладала у пациентов с тяжёлым течением.

По мнению Kuter (2023), наиболее важным предиктором тяжёлого течения являются не столько кожные проявления, сколько сочетание кожных геморрагий с кровотечениями из слизистых оболочек. Наши данные

подтверждают эту точку зрения: наличие кровоизлияний в склеры и слизистую полости рта отмечалось преимущественно у пациентов с III степенью тяжести.

В отличие от исследования Cooper et al. (2022), где внутренние кровотечения встречались менее чем у 5% пациентов, в нашей группе они были зарегистрированы у 11,9% обследованных. Вероятно, это связано с более поздним обращением больных и преобладанием тяжёлых форм заболевания.

Заключение. Проведённое исследование позволило установить, что клиническая картина иммунной тромбоцитопении имеет выраженную зависимость от степени тяжести заболевания. По мере прогрессирования ИТП наблюдается последовательное усиление геморрагического синдрома: от единичных петехий и экхимозов до множественных кожных кровоизлияний, слизистых поражений и внутренних кровотечений.

Особенно важным является тот факт, что именно характер геморрагического синдрома позволяет прогнозировать дальнейшее течение заболевания. Диффузные петехии, множественные экхимозы, гематомы, кровоизлияния в склеры и слизистые оболочки, а также изнуряющие наружные и внутренние кровотечения следует рассматривать как ранние клинические маркеры неблагоприятного течения ИТП.

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости обязательной стратификации пациентов по клинической тяжести уже на этапе первичного обращения. Это позволит своевременно выделять группу высокого риска, требующую более интенсивного наблюдения и раннего назначения терапии.

Список литературы

1. Audia S., Mahevas M., Samson M., et al. Pathogenesis of immune thrombocytopenia. *Autoimmunity Reviews*. 2019;16(6):620–632.
2. Bussel J.B., Arnold D.M., Grossbard E., et al. Fostamatinib for the treatment of adult persistent and chronic immune thrombocytopenia. *American Journal of Hematology*. 2021;96(5):547–558.

3. Cines D.B., Blanchette V.S. Immune thrombocytopenic purpura. *New England Journal of Medicine*. 2021;346(13):995–1008.
4. Cooper N., Ghanima W. Immune thrombocytopenia. *New England Journal of Medicine*. 2022;381(10):945–955.
5. Kuter D.J. Managing adult immune thrombocytopenia in clinical practice. *Hematology American Society of Hematology Education Program*. 2023;2023(1):465–474.
6. Lambert M.P., Gernsheimer T.B. Clinical updates in adult immune thrombocytopenia. *Hematology*. 2022;2022(1):568–576.
7. McMillan R. The pathogenesis of chronic immune thrombocytopenic purpura. *Seminars in Hematology*. 2020;37(1):5–9.
8. Neunert C., Terrell D.R., Arnold D.M., et al. American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia. *Blood Advances*. 2020;4(23):252–282.
9. Provan D., Arnold D.M., Bussel J.B., et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. *Blood Advances*. 2019;3(22):3780–3817.
10. Rodeghiero F., Michel M., Gernsheimer T., et al. Standardization of bleeding assessment in immune thrombocytopenia. *Haematologica*. 2021;106(6):1564–1573.
11. Terrell D.R., Beebe L.A., Vesely S.K., et al. The incidence of immune thrombocytopenic purpura in children and adults. *Blood*. 2019;121(11):218–222.
12. Zufferey A., Kapur R., Semple J.W. Pathogenesis and therapeutic mechanisms in immune thrombocytopenia. *Journal of Clinical Medicine*. 2021;6(2):16.